

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРИПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА РАЗРАБОТКУ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ*Нугумаров Ш.**Заместитель директора по технологии производства
ТОО Актау Петролеум ЛТД***THE METHODOLOGY FOR IDENTIFYING INTRA-RESERVOIR FLOWS AND ASSESSING THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF OIL FIELDS***Nugumarov Sh.**Petroleum Engineer
LLP Aktau Petroleum LTD***Аннотация**

В статье представлена методика выявления внутрипластовых перетоков на месторождениях Каламкас и Жетыбай. Проведён анализ геофизических и гидродинамических данных, что позволило определить 13 ячеек со скважинами с перетоками на Каламкасе и 6 - на Жетыбае. Полученные результаты помогут повысить эффективность водоизолирующих мероприятий и оптимизировать разработку месторождений.

Abstract

The article presents the methodology of detection of intra formation overflows at Kalamkas and Zhetybai fields. Geophysical and hydrodynamic data were analyzed, which allowed to identify 13 cells with wells with overflows at Kalamkas and 6 - at Zhetybai. The results obtained will help to increase the efficiency of water shut-off measures and optimize field development.

Ключевые слова: внутрипластовые перетоки, нефтяные месторождения, гидродинамический анализ, водоизолирующие мероприятия.

Keywords: in-situ overflows, oil fields, hydrodynamic analysis, water-isolating measures.

Месторождение Каламкас было введено в промышленную эксплуатацию в 1979 году, а с 1980 года на нём началось закачивание воды. В настоящее время уровень обводнённости составляет 86%, что свидетельствует о нахождении месторождения на стадии высокой обводнённости. На завершающих этапах разработки возникновение проблемы значительного водопритока становится неизбежным. Основными факторами, влияющими на этот процесс, являются сложное геологическое строение, выраженная неоднородность пластов как по латеральному направлению, так и по разрезу, а также значительные различия в их проницаемости.

Продолжительное водонагнетание и многократные попытки выравнивания профилей лишь усугубили ситуацию. В результате неоднородность залежи усилилась, что привело к формированию крупных поровых каналов, размеры которых многократно превышают исходные.

Высокая неоднородность пород вызвала неэффективное продвижение закачиваемой воды: основная её часть быстро движется от нагнетательных скважин к добывающим, минуя низкопроницаемые участки, что снижает эффективность заводнения.

Для определения процесса обводнённости при разработке нефтяных месторождений широко применяются методы [1,2,3], основанные на модели слоистого пласта. В работе [1] показана возможность использования одного из этих методов для прогнозирования процесса обводнённости продукции при разработке водонефтяных залежей.

Методы исследования. Изучение процессов межпластового и внутрипластового перетока нефти

является сложной задачей, требующей детального анализа геологического строения пластов, их физических свойств, качества цементирования скважин, особенностей разработки и уровня давления.

Для определения направлений движения жидкости необходимо провести гидродинамический анализ, включающий оценку обводнённости, динамику изменения давления и его взаимосвязь с соседними скважинами. Кроме того, требуется выполнение трассерных исследований между скважинами, проведение плотностного акустического каротажа, замеры забойного давления, а также анализ профилей приёмистости и притока. Данный комплекс мероприятий предполагает значительные финансовые затраты и большой объём работ.

Сведения о наличии проводящих каналов имеют большое значение для выбора скважин и пластов при выравнивании профиля и изоляции водопритоков.

Сбор данных является основой метода определения перетоков и включает следующие аспекты:

1. Геологические данные

Под геологическими данными имеются в виду гидродинамическая связь между скважинами, фациальные осадконакопления, расстояние между пластами, распределение пропластков.

2. Данные о залежи.

В основном включают проницаемость залежи, разницу между проницаемостью внутри пласта и между пластами, сцементированность пород, гидрофильность пород, распределение подошвенных вод и градиент межпластового давления.

3. Данные о цементировании скважины и проводимых операциях.

В основном содержат сведения о качестве цементирования скважин, перфорации, историю ремонтов скважины, описание мероприятий (выравнивание профиля, изоляция воды) прочее.

4. Гидродинамические данные

В основном содержат данные о дебите жидкости, обводнённости, изменениях в динамическом уровне жидкости, объёмах закачки воды, изменениях трубного давления.

5. Материалы геофизических исследований

В основном содержат графики закачки воды, графики падения давления и прочее.

Методика определения перетоков в пластах

Во-первых, из геологических данных о нефтяных залежах выбирается геофизический материал для создания первоначального представления о наличии внутрипластовых перетоков. Во-вторых, при помощи гидродинамических материалов и ма-

териалов о ходе проведения водоизолирующих мероприятий, ещё глубже исследовать пластовые перетоки. В-третьих, провести простую проверку. Схема определения перетоков приведена в тестовой диаграмме.

После этих качественных оценок проводится подбор участков, затем определяются условия проведения работ на скважинах, учитывается система наземных коммуникаций для закачки воды, состояние колонн, в также при выборе скважин избегается приближённость к нагнетательным скважинам или предусматриваются другие меры. На месторождении Каламкас за исключением скважин с деформацией колонн было подобрано 13 ячеек с перетоками. В материалах [36] приведены схемы эффективных толщин и корреляции коллекторов 13 скважин. На рисунке 1 приведена схема только скважины №2088.

Рисунок 1. Схема эффективных толщин и корреляции коллекторов, скважина №2088

На месторождении Жетыбай было подобрано 6 ячеек скважин с перетоками. В материалах [4] приведены схемы эффективных толщин и корреляции коллекторов 6 скважин. На рисунке 2 приведено распределение коллекторов и их корреляция скважины №2088 следующие:

Рисунок 2. Схема эффективных толщин и корреляции коллекторов, скважина №2088

Для определения внутрипластовых перетоков на месторождениях Каламкас и Жетыбай была применена методика, основанная на комплексном анализе геофизических и гидродинамических данных. Проведён отбор участков с признаками перетоков,

учитывались факторы, такие как состояние колонн и удалённость от нагнетательных скважин. В результате исследования на месторождении Каламкас было выявлено 13 ячеек со скважинами, где наблю-

даются перетоки, за исключением скважин с деформацией колонн. На месторождении Жетыбай определено 6 ячеек скважин с аналогичными характеристиками.

Представленные схемы эффективных толщин и корреляции пластов позволяют детализировать особенности распределения коллекторов и подтверждают наличие перетоков. Полученные результаты важны для дальнейшего принятия решений по оптимизации водоизолирующих мероприятий и повышению эффективности разработки месторождений.

Список литературы

1. Айткулов А.У. «Повышение эффективности регулирования эксплуатации многопластовых месторождений путем уменьшения добычи попутной воды // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук- М., 1985.-144с.

2. Айткулов А.У. «Совершенствование геотехнологий и геомеханических методов регулирования процессов разработки нефтяных залежей на основе промысловых экспериментов/ Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук – Алматы,2001, -316с.

3. Айткулов А.У. «Повышение эффективности процесса регулирования разработки нефтяных месторождений» - М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 2000, 2007г. 6. Айткулов А.У. и др. «Эффективность использования интенсивных методов разработки многопластовых месторождений». Алматы, «Гылым», 2009.-264с.,

4. Пан Чун и др, «Исследование о применении природных высокомолекулярных веществ для изоляции водопритока и выравнивания профиля нефтяных месторождений». Доклад «О высокомолекулярных веществах», 2005-6: 118-121.